

3.Imom G'azzoliy "Misbaxun najoh yohud tarbiya". A.Abdullayeva.- T; Istiqlol, 2007.-32b

4.O'zbekiston Mlly ensiklopediyasi, 12-t-T O'zbekiston milliy ensiklopediyasi Davlat ilmiy nashriyoti, 2006-506-507-b

5. O'zbek pedagogikasi antologiyasi Q.Hoshimov."O'qituvchi"T-2010

BOSHLANG'ICH SINIF DARSLIKLARINI O'QITISHDA KO'RGAZMALI VOSITALARDAN FOYDALANISH

Abdullayeva Nasiba Jonon qizi

Termiz davlat Pedagogika instituti talabasi

Annotatsiya. Mazur maqolada savod o'rgatish darslarida ko'rgazmali va tarqatmali vositalardan yangi, zamonaviy texnologiyalardan, fikr-mulohazalardan andoza olgan holda yangidan-yangi metodlar o'ylab topish va amalda qo'llash haqida fikrlar bildirilgan. Shu bilan birga, ta'lim vositalari ko'rgazma material sifatida foydalanish, axborot oluvchi va topshiriq beruvchi va shu topshiriqni nazorat qiluvchi ko'rgazmali, tarqatmali materiallardan foydalanishda afzallik va kamchilik holatlarini ko'rsatib o'tish.

Kalit so'zlar: ko'rgazmalilik, tarqatmalilik, amaliy mashg'ulot, ta'lim beruvchi, ta'lim vositasi.

Savod o'rgatish darslarida ko'rgazmali va tarqatmali materiallardan foydalanish ta'lim oluvchilarning savod o'rgatish darslarida ko'rgazmali vositalarga oid bilim, ko'nikma va malakalarni oshirishda hamda ularga oid muammolarning yechimini topishda katta yordam beradi. Savod o'rgatish darslarida ko'rgazmali vositalardan foydalanishdan asosiy maqsad ta'lim oluvchining qiziqishini, malaka va ko'nikmalarini, bilimini oshirishdan iborat. Tadqiqot materiallar va metodologiyasi. Savod o'rgatish davrida ko'rgazmali vositalardan pedagog texnologiyalarning turli xil, bir-birini takrorlamaydigan bo'lishi maqsadga muvofiqdir. Ko'rgazmali materiallarni yangidan-yangi vositalar bilan boyitish o'quvchi tasavvurini kengaytiradi va darsga bo'lgan faolligini oshiradi. Darslarning bunday tartibda olib borilishi, shu darsga bo'lgan qiziqishini yanada oshiradi, ularga psixologik jihatdan motivatsiya beradi, ko'rgazmali materiallarni ko'rish orqali eslab qolish qobiliyati yanada ortadi.

O'qituvchi darsni boshlaganda o'tilgan mavzuni o'quvchining xotirasiga keltiradi, yangi mavzuni boshlar ekan, har bir o'quvchisining diqqatini o'ziga jalb qilib, fikrini yo'naltirish orqali hayotda ro'y bergan voqealarni, adabiyot va san'at asarlarida biror bir parchani keltirish orqali yangi mavzuni o'rganishga o'quvchilarni kayfiyatini, fikrini tayyorlaydi. Bugungi kunda, uzluksiz ta'lim tizimini texnika vositalarisiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Hozirgi davr texnika asrida zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda dars o'tish butun jahonda olib borilmoqda.

Bunga misol qilib aytishimiz mumkinki, savod o'rgatish darslarida ham ko'p tarmoqli texnologiyalardan foydalanmoqdamiz. Savod o'rgatish darslarida ham audiomatnlardan, multimedia vositalaridan keng foydalanilmoqda. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad, o'quvchilarini yangi, zamonaviy bilim bilan

ta'minlash, yangi texnologiyalardan unumli foydalanishni yo'lga qo'yish va samaradorlikni erishish kabilardir. Samaradorlikka erishishning muhim belgilari pedagogik nutq madaniyatini rivojlanganligi, pedagogik qobiliyatga ega ekanligi, intonatsiya, mimika, gavdaning qay holatda turishi, o'qituvchining kiyinishi va muomala madaniyati, pedagogik mahorati qay darajada ekanligini bildiradi. O'qituvchi bunday xarakterga ega bo'lishi, pedagogga xos muhim xususiyatlar hisoblanadi.

Dars davomida tarqatmali materiallardan, xususan, krassvord, savollar viktorinasi, test topshiriqlari, jadvallar bilan ishlash o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishlarini yanada oshiradi. O'qituvchi va o'quvchilar orasidagi munosabatni yanada mustahkamlaydi. Darsdagi ko'rgazmali qurollar va tarqatma materiallari o'quvchiga mavzu yuzasidan bilim berishi, didaktik talablarga javob berishi, psixologik fikrlashini kengaytirishi, o'ziga bo'lgan ishonchini yanada oshirishi va ijobiy xususiyatlarga ega bo'lishi kerak. Ushbu darsdagi pedagogning mahorati o'quvchilarning darsga, bo'limlardagi mavzularga nisbatan qiziqishlarini orttiradi. O'qituvchi darslarda qo'llayotgan vositalari har bir o'quvchining o'ziga bo'lgan ishonchini namoyon qiladi.

Xulosa qilib aytganda, savod o'rgatish darslarida ko'rgazmali vositalardan va tarqatma materiallardan foydalanish juda muhim va asosiy omil desak bo'ladi. Ko'rgazmali vositalardan savod o'rgatish davridanoq foydalanish juda samarali usul hisoblanadi va undagi metodlarni to'g'ri qo'llay bilish kerakligini anglay olishimiz juda muhimdir. Qo'llanilayotgan metodlar har tomonlama mukammal tarzda bo'lishi o'quvchilarni bilim ko'nikmalarini, fikrlash doirasini kengaytirish, nutqiy rivojlanishida kerakli vosita hisoblanadi. Boshlang'ich sinf darsliklarini o'qitishda ko'rgazmali qurollar va tarqatma materiallaridan foydalanish o'quvchilarning bilim salohiyatini yanada rivojlantirishga xizmat qiladigan vositalar hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1.Muminova U. Important problems of uzbek anonymity in the works of Kasghari //WEB OF SCIENTIST: INTERNATIONAL SCIENTIST RESEARCH JOURNAL ISSN. – C. 2776-0979.

2.Qarshiyevna U. M. Linguistic Views Of Mahmud Kashgari //Central asian journal of social sciences and history. – 2022. – T. 3. – №. 12. – C. 336-340.

3.Ximmatova O., Muminova U. BOLALAR ADABIYOTINING SHAKLLANISH BOSQICHLARI VA O'ZBEK BOLALAR YOZUVCHILARI IJODIY FAOLIYATI //Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences. – 2023. – T. 2. – №. 19. – C. 121-124.

4.Muminova U. K. WORDS WHOSE MEANING HAS EXPANDED IN" MAHBUB UL-QULUB" //Modern Scientific Research International Scientific Journal. – 2024. – T. 2. – №. 2. – C. 329-334.

5.Xo'jamurodova S. N., Muminova U. Q. ABDULLA AVLONIY–PEDAGOG VA BOLALAR SHOIRI //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 14. – C. 128-132.

6. Qarshiyevna M. U., Tursunovna R. M. "Mahbub ul-qulub" da diniy atamalarning qo'lanishi //International conference on multidisciplinary science. – 2023. – T. 1. – №. 6. – C. 258-261.

7. Qarshiyevna M. U. Lexical-Grammatical Characteristics of the Noun in Ancient Turkish Language International Interdisciplinary Research Journal Volume 2 Issue 1. – 2023.

8. Davlatmamatovna H. G., Karshiyevna M. U. STUDYING THE SOCIAL, EDUCATIONAL AND EDUCATIONAL SIGNIFICANCE OF SCIENTIFIC AND POPULAR ARTICLES IN PRIMARY SCHOOL TEXTBOOKS //Open Access Repository. – 2023. – T. 4. – №. 03. – C. 46-52.

9. Qarshiyevna U. M. Mahmud Qoshg'ariyning "Devonu lug'otit turk" asarining pedagogika tarixida tutgan o'rni //Tadqiqotlar jahon ilmiy-metodik jurnal. – 2023. – C. 332-335.

10. Muminova U. MAHBUB UL-QULUB //ASARIDAGI MA'NO KENGAYISHIGA UCHRAGAN SO'ZLAR XUSUSIDA. Interpretation and researches. – 2023. – T. 2. – №. 1.

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING SHAXSIY DAXLSIZLIKNI TA'MINLASH SOHASIDAGI QONUN HUJJATLARI TAHLILI

Sherqobilov Abror Rashid o'g'li

*Termiz shahar ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi
tergov bo'limi tergovchisi leytenant*

Annotatsiya. Maqolada maxfiylik turli xalqaro va milliy qonunlar tomonidan tan olingan va himoya qilinadigan asosiy inson huquqidir. O'zbekiston Respublikasida shaxsiy daxlsizlik huquqi Konstitutsiyada mustahkamlab qo'yilgan va bir qancha qonun hujjatlari bilan tartibga solingan. Ushbu tahlil O'zbekistonda shaxsiy daxlsizlikni himoya qilishni tartibga soluvchi huquqiy bazani o'rganadi, uning shaxslarning shaxsiy huquqlarini himoya qilishdagi samaradorligini baholaydi.

Kalit so'zlar: Maxfiylik, Qonunchilik, O'zbekiston, Konstitutsiyaviy huquqlar, Shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish, Axborot xavfsizligi, Telekommunikatsiya maxfiyligi, OAV maxfiyligi, Jinoiy huquqbuzarliklar, Amalga oshirish, Qo'llash, Milliy xavfsizlik, Texnologik yutuqlar, Xalqaro standartlar, Huquqiy asoslar, Ma'lumotlarni himoya qilish, Ma'lumotlar maxfiyligi, Maxfiylik to'g'risidagi qonunlar, Maxfiylik qoidalari, Maxfiylik huquqlari, Shaxsiy huquqlar, Maxfiylik, Ma'lumotlarni qayta ishlash, Ma'lumotlarni to'plash.

O'zbekiston Respublikasining shaxsiy daxlsizlikni ta'minlash sohasidagi qonun hujjatlari tahlili. Maxfiylik insonning asosiy huquqi bo'lib, turli xalqaro va milliy qonunlar bilan tan olinadi va himoya qilinadi. O'zbekiston Respublikasida shaxsiy daxlsizlik huquqlari Konstitutsiyada mustahkamlab qo'yilgan va bir qancha qonun hujjatlari bilan tartibga solingan. Ushbu tahlil O'zbekistonda shaxsiy daxlsizlik himoyasini tartibga soluvchi huquqiy bazani o'rganish va uning shaxslarning shaxsiy huquqlarini himoya qilishdagi samaradorligini baholashga qaratilgan. Konstitutsiyaviy qoidalar 1992-yilda qabul qilingan